

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR RA: 1819155

ARIEL RODRIGO SANCHES DE SETA RA: 1805660

CARLOS ALBERTO MARTELINI RA: 1801882

EDMAR NASCIMENTO DE JESUS RA: 1819134

EDUARDO CARDOSO COSTA RA 1800200

APLICATIVO PARA CONTROLE, MAPEAMENTO E APOIO AOS INFECTADOS COM DENGUE

Vídeo de apresentação do Projeto Integrador VIII

< <https://youtu.be/GWe2wYHvEnU> >

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Aplicativo para controle, mapeamento e apoio aos infectados com Dengue

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador VIII para o curso de Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Mediadora: Prof^a Ms. Flávia Maria Pereira da Costa

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12762327>

COSTA E. C.; JESUS E. N. de; MARTELINI C. A.; SANCHES A. R.; SOUZA JUNIOR, A. C. de. Aplicativo para controle, mapeamento e apoio aos infectados com dengue. Relatório Técnico Científico (Engenharia da Computação) – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Orientadora: Prof^a. Ms. Flávia Maria Pereira da Costa, Polo de Garça - SP, 2022.

RESUMO

Grandes epidemias marcaram a história da humanidade com doenças altamente transmissíveis, podendo ser citadas a peste negra, a tuberculose, o cólera, a febre amarela e com muito menos tempo, se comparado com as anteriormente destacadas, a Dengue e Zika vírus. O objetivo geral do projeto integrador VIII é ajudar no controle da epidemia que atinge a cidade de Garça-SP, com 55 mil habitantes e com uma infestação do mosquito transmissor da Dengue e outras doenças arbovirose, como a Chicungunha, Zika Vírus e febre amarela urbana. O objeto deste estudo são os moradores e trabalhadores do setor de vigilância sanitária da cidade, pois todos tem tido contato com o mosquito. Os objetivos específicos incluem a maior eficiência na detecção dos focos da Dengue, maior participação da população no controle da epidemia e, conseqüentemente, redução dos focos do mosquito transmissor. Este trabalho permitirá a divulgação com maior rapidez dos dados referentes à Dengue no município de Garça, informações com qualidade e em tempo real para viabilizar o planejamento e o combate ao mosquito transmissor da Dengue.

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo; Controle da epidemia; Dengue; Ferramenta computacional.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Prova do Laço	12
Figura 2: Principais sintomas da Dengue	13
Figura 3: Diferença morfológica dos vetores da Dengue	13
Figura 4: Aplicativo de combate e monitoramento.....	14
Figura 5: Caça mosquito, Bahia.....	15
Figura 6: Aplicativo para Andróid	15
Figura 7: Aplicativo Sem Dengue.....	16
Figura 8: Tela de login	18
Figura 9: Cadastro de usuário	19
Figura 10: Tela de menu.....	20
Figura 11: Cadastro com localização	21
Figura 12: Tela de pesquisa de satisfação	22
Figura 13: Tela de informação	22
Figura 14: Cartilha pdf.....	23

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 DESENVOLVIMENTO	8
2.1 OBJETIVOS	8
2.2. JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA	9
2.3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	10
2.4. METODOLOGIA	17
3 APLICATIVO PARA CONTROLE DO Aedes Aegypti	18
4 RESULTADOS	24
4.1 SOLUÇÃO INICIAL	24
4.2 SOLUÇÃO FINAL	25
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	26
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29

1 INTRODUÇÃO

Grandes epidemias marcaram a história da humanidade com doenças altamente transmissíveis, podendo ser citadas a peste negra, a tuberculose, o cólera, a febre amarela e com muito menos tempo, se comparado com as anteriormente destacadas, a Dengue e Zika vírus. As doenças aqui indicadas são consideradas epidêmicas porque a sua manifestação é coletiva; que se espalha muito rapidamente por contágio direto ou indireto, até atingir um grande número de pessoas em determinado território (MOURA, ROCHA, 2012).

Arbovírus (*Arthropod-borne virus*) assim são conhecidos porque ciclo de replicação ocorre nos insetos, podendo ser transmitidos aos seres humanos pela picada de artrópodes hematófagos. Os mosquitos do gênero *Aedes*, em especial o *Aedes aegypt* e *Aedes albopictus*, destacado neste trabalho, causam a dengue por Flavivírus que é um gênero de vírus RNA de cadeia simples com sentido positivo (grupo IV), da família *Flaviridae*; dentre os quais, estão o vírus da Dengue e o vírus da Zika, representam um sério problema de saúde pública no território nacional (GOIS, 2017).

O *Aedes aegypti* é o mosquito transmissor da Dengue, Zika, Chicungunha e Febre Amarela. Seu ciclo de vida é dividido em quatro fases: ovo, larva, pupa e mosquito desenvolvido (HINRICHSEN, 2021).

O ciclo de vida do mosquito transmissor da dengue começa quando a fêmea depositando seus ovos nas paredes dos reservatórios com água limpa e parada. Após sete dias a larva cresce, vira pupa, e depois de dois dias, o mosquito está completamente formado e pronto para picar (HINRICHSEN, 2021).

A doença transmitida pela picada da fêmea adulta do mosquito *Aedes Aegypti*, que se utiliza das proteínas do sangue humano para a produção de seus ovos e conseqüentemente a proliferação de novos mosquitos, deixando assim, um descontrole total com o número de casos dessa doença (FIGUEIREDO *et al*, 2017).

Ela é uma doença infecciosa que possui quatro tipos de variações no Brasil: a DEN-1, DEN-2, DEN-3 e a DEN-4, sendo o tipo DEN-3 é o mais virulento (FURTADO, 2019).

A doença causa variados sintomas clínicos, apresentando desde as formas mais brandas a quadros clínicos graves e em alguns casos, na forma mais perigosa, a hemorrágica. O *Aedes aegypti*, principal vetor no país, possui hábitos diurnos e é essencialmente urbano, desenvolvendo-se em depósitos de água limpa e parada (FURTADO, 2019). Sua proliferação

está diretamente ligada aos problemas sanitários urbanos, como acúmulo de lixo, descarte incorreto em locais próximos de moradias e o péssimo hábito de não manter o espaço limpo, onde se vive.

Para esse projeto formou-se um grupo de 5 alunos pertencentes ao polo da cidade de Garça e tendo como opção entre os temas norteadores apresentados pela UNIVESP, o grupo escolheu discutir e buscar soluções para doenças oriundas de epidemias. O assunto foi escolhido porque a cidade passava por uma epidemia de dengue e era considerada dentre as cidades circunvizinhas, a que mais sofria com a infestação do mosquito, além de ter o maior número de pessoas contaminadas.

Após identificar o problema, o grupo resolveu criar um aplicativo para mapear e identificar locais infestados com mosquitos e criadouros com larvas em desenvolvimento, integrando toda a população no movimento de combate à dengue com o intuito de diminuir o contágio da doença no município e usando como exemplo, outras cidades que já possuíam esse tipo de ferramenta computacional para controlar a doença.

Os aplicativos são modelados para resolver algum problema identificado e são produtos indispensáveis nas necessidades humanas. Sua criação tem sempre a finalidade de facilitar as atividades cotidianas. (PRESSMAN, 2011).

Sendo assim, o objetivo geral do projeto é controlar a doença no município e como objetivo específico apresentar uma ferramenta computacional que utilizará no seu funcionamento, ferramentas disponíveis nos celulares como o *Google Maps*, *GPS* e a câmera do próprio aparelho, para mapear, monitorar e fazer denúncias ao setor de vigilância sanitária, responsável pelo serviço de fiscalização e controle da infestação e doença.

O município tem aproximadamente 55 mil habitantes ferramenta computacional pode contribuir com o setor de vigilância sanitária da cidade por ser capaz de coletar dados e disponibilizar informações de qualidade em tempo hábil, para que se tome medidas de prevenção no controle da doença. O processo de gerenciamento dos dados coletados na cidade fica armazenados no seu banco de dados na nuvem, podendo ser acessado de qualquer local, bastando para isso apenas um smartphone com acesso à internet.

Esse projeto usou como referência para criar o protótipo de aplicativo de combate ao mosquito da dengue, a experiência da empresa Colab, que também criou uma ferramenta computacional no formato de aplicativo para ajudar na vigilância do mosquito da Dengue. A empresa criou e disponibilizou de maneira gratuita para ser utilizada pela população, e seu funcionamento foi possível em quase todos os modelos de smartphones. Com isso, ela mobilizou a população a intensificar os cuidados contra o *Aedes aegypti*.

Como a ferramenta computacional é muito parecida com o aplicativo já existente, os alunos do projeto integrador VIII tiveram como base algumas ideias para a formatação da própria ferramenta computacional como: denunciar e indicar locais com focos da dengue, descrever os locais usando o próprio *GPS* do smartphone e o mapeamento pelo *Google Maps*, além de, fotografar e inserir na localização e enviar diretamente ao setor de vigilância sanitária que ao receber os dados quase em tempo real, pode acessá-los de qualquer local e usá-los no combate e controle dos focos do mosquito (MAIA, 2022).

A coleta das informações secundárias foi encontrada em livros, teses e dissertações, bem como, artigos de revistas digitais que abordavam o mesmo tema escolhido para esse projeto integrador VIII. As informações primárias foram colhidas diretamente com pessoas do grupo que colocaram suas expertises na prototipação e modelagem do aplicativo.

Ao final serão apresentadas as considerações do grupo, com a finalização do protótipo, identificando se as propostas foram cumpridas e se os objetivos foram alcançados.

Também faz parte desse projeto, a montagem de uma apresentação em *Power Point* e um vídeo do aplicativo que mostra seu funcionamento e suas ferramentas, postado no *Youtube* e seu link, inserido na capa do trabalho.

2 DESENVOLVIMENTO

Apesar do ciclo de vida do vírus ser influenciado por certos períodos, como a época das chuvas onde existe maior acúmulo de água e ocorre o aumento nos casos de dengue, é observado que também há uma diminuição dos casos da doença quando o clima está mais frio, ocorrendo a diminuição do mosquito e de pessoas contaminadas.

Esse tipo de doença acontece muito mais em países em desenvolvimento, onde existe grande desigualdade e afeta os mais pobres. Não existe também o interesse de grandes indústrias farmacêuticas e de vacinas, pois acomete a população questão em desenvolvimento (MARTINS, 2022).

Houve grande número de casos registrados no ano de 2015, 2016 e 2019, mas no ano de 2020, devido a pandemia de Covid-19, identificou-se que o contágio da doença diminuiu; voltando a crescer em 2022 e especialistas atribuem esse crescimento da doença, pela diminuição da verba em 20 bilhões destinada ao sistema público de saúde (SUS), atingindo o setor de combate e controle da Dengue, prejudicado pelo orçamento reduzido (MARTINS, *apud*, LACERDA, 2022).

2.1 Objetivos

O objetivo geral do projeto integrador VIII é ajudar no controle da epidemia de dengue que atinge a cidade de Garça-SP.

Como objetivos específicos as etapas para a elaboração de uma ferramenta computacional no formato de aplicativo, onde será incluído um banco de dados, um cadastro para denúncias, o mapeamento dos locais de infestação do mosquito, ícones para cadastrar visitas técnicas do setor de vigilância sanitária e informações referentes à doença e seu controle. Para isso, o projeto que segue algumas etapas, divide-se em tarefas, sendo elas: modelagem do aplicativo, modelagem do banco de dados, coleta de pesquisa bibliográfica e montagem do projeto nas normas da ABNT.

O protótipo depois de modelado e testado com suas ferramentas criadas para controlar e combater a infestação do mosquito transmissor da dengue, deverá servir de apoio aos agentes sanitários e à população que será envolvida no controle e coleta de informações para o aplicativo.

Seu banco de dados será repositório de informações que servirão ao setor de vigilância sanitária que irá mapear os locais de infestação, bem como, servir de suporte para políticas de controle. Ficando a cargo dos integrantes desse projeto, realizar alterações na nova ferramenta trazendo melhorias ao aplicativo.

2.2. Justificativa e Delimitação do Problema

O projeto tem relevância social para a cidade e também, grande importância para aos alunos do curso de engenharia de computação da UNIVESP, pois, aplicam os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação para buscar soluções que afetam a sociedade, após identificar problemas no local onde vivem e também, por ser papel fundamental na profissão de engenheiro. Amenizar ou sanar problemas que incomodam e comprometem o clima, o meio ambiente e sociedade, além de, contribuir com o crescimento acadêmico do grupo do projeto.

Com 55 mil habitantes e com uma infestação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças arboviroses, como a chicungunha, zika vírus e febre amarela urbana a cidade passa por uma grande epidemia de dengue.

Informações de sites e grupos do Facebook, bem como jornais televisionados e o jornal, Garça em foco, informou que no mês de maio de 2022, cerca de oitocentas pessoas foram confirmadas com dengue, colocando a cidade em primeiro lugar em contágio pelo mosquito *Aedes aegypti*, dentre todas as cidades da região de Marília-SP.

Por isso, o projeto do aplicativo pode ser útil no cuidado com a saúde da população, no mapeamento de locais de infestação, e na disponibilização dos dados que podem ser acessados pelos órgãos de controle da doença, em tempo real.

2. 3. Fundamentação teórica

Segundo o ministério da Saúde houve um aumento no Brasil, nos casos de dengue de 35% se comparado como mesmo período do ano de 2021. De acordo com o boletim epidemiológico número 09, emitido pelo órgão responsável, no período de dois meses foram notificados trinta óbitos e cento e vinte e oito mil e trezentos e setenta e nove casos de dengue (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

As metodologias que são utilizadas pelos responsáveis para controlar as infestações da doença, tem base no controle dos criadouros que contém água parada, para diminuir a quantidade das larvas que eclodem em mais ou menos 10 dias. Também são feitas campanhas de conscientização junto à população e o uso de um novo produto biológico larvicida chamado Espinosade para controlar os mosquitos e os criadouros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

A formação do mosquito transmissor é muito rápida e o primeiro estágio do *Aedes aegypti* tem seu início com a fêmea do mosquito colocando seus ovos em água parada ou nas bordas de recipientes que possam acumular água, sendo que, os ovos podem ficar acima da linha d'água, em baldes, piscinas, bacias, latas de lixo, caixas d'água abertas, bromélias e pratos de plantas. O segundo estágio é a fase larval, quando o ovo depositado entra em contato com a água e com dois a três dias essas larvas começam a se mover na água e nesse tempo, ela passa por quatro fases no seu desenvolvimento, larva 1, larva 2, larva 3 e larva 4. De sete a 10 dias ela se torna pupa e assume uma posição parecida com uma vírgula, este é o estágio mais curto, onde dois dias depois de se tornar pupa, o mosquito está pronto para nascer. A pupa se transforma em mosquito e sai do seu casulo, estando pronto para voar e se alimentar. O mosquito normalmente se alimenta de frutos e sucos de alguns vegetais, mas após a cópula com a fêmea, ela irá precisar se alimentar de sangue para que seus ovos fiquem maduros. Após se alimentar de sangue, com três dias ela põe seus ovos. O tempo de vida de um mosquito adulto é de trinta dias e nesse período a fêmea do mosquito pode colocar até 3000 ovos (HINRICHSEN, 2021).

Os primeiros casos da doença, foram relatados no século XIX, em Curitiba (PR). No início do século XX, em Niterói (RJ), o mosquito já era considerado um problema, não por causa da dengue, mas por causa da febre amarela, sendo está erradicada em 1955, com medidas de controle. Em 1960, o vetor foi introduzido em todo o território nacional após o relaxamento das medidas de controle, sendo encontrado hoje, em todos os estados do Brasil (IOC, 2015).

Houve o aumento na infestação do mosquito causador da dengue, mesmo com toda campanha de conscientização feitas nos municípios do país, com ajuda das mídias de comunicação, levantou-se a pergunta: porque não se consegue erradicar o problema?

A resposta dada pelo Instituto Osvaldo Cruz é que, a doença transmitida pelo mosquito se desenvolve em locais de água parada e úmidos, bem como, áreas tropicais e subtropicais (IOC, 2015).

Existe também, a associação do mosquito com a temperatura e a densidade populacional. Com maior número de pessoas, também é maior a quantidade de lixos descartados, dando oportunidade de aumento nos criadouros do mosquito.

Existem algumas diretrizes nacionais para a prevenção e controle de epidemias de dengue, que visam auxiliar estados e municípios nas atividades de controle, sendo elas: organizar ações de controle da dengue; classificação de riscos nos serviços de saúde; promoção de assistência aos pacientes; treinamento de diagnóstico e manejo adequado por profissionais de saúde; aprimoração na vigilância e na notificação; padronização de insumos estratégicos, criação de estratégias para redução das transmissões, controle dos criadouros e capacitação de profissionais da saúde e gestores (CONASS, 2009).

O diagnóstico da dengue é feito por exame laboratorial, isolando-se diretamente o vírus no sangue, após o terceiro e quarto dia, contado do início dos sintomas da doença. O exame de sangue irá detectar anticorpos que buscam combater o vírus, conhecido por teste sorológico. Além deste exame, também existe a prova do laço: marca-se um quadrado a caneta no antebraço do paciente e após insuflar o aparelho de medir a pressão sanguínea (esfigmomanômetro), espera-se um certo tempo, por volta de cinco minutos em adultos e três minutos em crianças, fazendo-se a contagem dos pontos vermelhos, que indicarão a quantidade de pontos vermelhos e se a dengue pode evoluir para a forma hemorrágica; se o número de pontos vermelhos for menor que dez (10), a doença dificilmente irá evoluir para uma forma mais severa, mas se, for maior que vinte (20) pontos vermelhos nessa contagem, acende um alerta para a forma hemorrágica. Esse exame avalia a fragilidade capilar sanguínea que pode indicar um número menor de plaquetas (BRUNA, 2022).

A prova do laço deve ser realizada em pacientes que não apresentem sinais clínicos de sangramento. Esta deverá ser repetida no acompanhamento clínico se o resultado for negativo, mas se for positivo, pode ser confirmado antecipadamente com o exame de sangue e na hipótese de dengue, o paciente deverá ter uma maior atenção clínica. Conforme mostrado na figura de número 1.

Figura 1: Prova do Laço

Fonte: <https://enfermagemilustrada.com/prova-do-laco/>

Segundo o Ministério da Saúde (2022, p.9) “A infecção por dengue causa uma doença cujo o aspecto inclui desde infecções inaparentes até quadros de hemorragia e choque, podendo evoluir para o êxito letal”.

No quadro clínico da dengue clássica a primeira manifestação que aparece é a febre alta em torno de (39°C a 40 °C), seguida de prostração, dores pelo corpo, e dores nas articulações, anorexia, fraqueza pelo corpo, dor atrás do globo ocular, náuseas, vômitos e erupção vermelha na pele e coceira na pele. Pode ocorrer um aumento do fígado, dependendo da idade do paciente, e a dor abdominal ocorre com maior frequência em crianças. Nos adultos podem aparecer manifestações hemorrágicas e a duração da doença é de cinco a sete dias (MINISTERIO DA SAÚDE, 2002).

Na febre hemorrágica da dengue acontecem sintomas iguais a dengue clássica, porém evoluem rapidamente para quadros hemorrágicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, p.9).

Em casos suspeitos de dengue deve-se ingerir muito líquido e buscar ajuda médica para confirmação a infecção. O único medicamento que pode ser tomado é o paracetamol ou a dipirona, para aliviar a febre e as dores pelo corpo, mas não aspirina pois, pode causar hemorragia (HINRICHSEN, 2021).

Conforme mostrado na figura de número 2.

Figura 2: Principais sintomas da Dengue

Fonte: www.tuasaude.com

Existe duas variedades de mosquito sendo os dois do gênero *Aedes*, e que podem transmitir o vírus da dengue. O primeiro se parece com o pernilongo rajado e com marcas brancas nas pernas e abdômen, este é o *Aedes aegypti*. O outro, *Aedes albopictus* apresenta uma linha longitudinal de cor branca e é mais escuro e ambas apresentam as patas rajadas de branco.

As diferenças nas duas espécies podem ser identificadas pela figura de número 3.

Figura 3: Diferença morfológica dos vetores da Dengue

Fonte: <http://www.biologia.seed.pr.gov.br>

O *Aedes aegypti* é considerado o único vetor do arbovírus da dengue nas américas, enquanto que o *Aedes albopictus*, não possui papel relevante como vetor do arbovírus no Brasil, mas mostrou-se capaz infectar-se e transmitir o vírus DEN-2 da dengue, febre amarela e o vírus da encefalite equina venezuelana, com um único registro do vírus da dengue com o sorotipo um (01) DEN-1, numa larva de *Aedes albopictus* na cidade de Campos Altos no Estado de Minas Gerais (SILVA, 2019).

Existem alguns aplicativos que se propõem a servir como ferramenta computacional no combate ao *Aedes aegypti*, são eles: Ae Tapp, utiliza um sistema inovador que possibilita ao cidadão monitorar os focos e os criadouros do mosquito em sua residência, transformando o celular em uma ferramenta importante para a manutenção de um banco de dados aberto à comunidade. O cidadão gera seus próprios dados, ficando cientes da situação de suas casas e de seus vizinhos, bem como, em outros bairros e municípios vizinhos, conforme mostrado na figura 4.

Figura 4: Aplicativo de combate e monitoramento

Fonte: www.aetrapp.org

Outro aplicativo é o “Caça Mosquito”, sendo desenvolvido pela secretaria de saúde do Estado da Bahia, para combater os focos do mosquito *Aedes aegypti*, para ser utilizado em smartphones, ele disponibiliza um mapa virtual com informações online para detectar onde existem focos do inseto, além de visualizar denúncias como pode ser visualizado na figura 5.

Figura 5: Caça mosquito, Bahia.

Fonte: eadbrasil.net/educacaocontradengue

Outro exemplo de aplicativo é o “Xô Aedes”, foi lançado na cidade de Paulista no Estado do Pernambuco. Essa ferramenta computacional tem o objetivo de informar a vigilância sanitária, com precisão e agilidade, os locais de possíveis reprodução do mosquito Aedes como é mostrado na figura 6.

Figura 6: Aplicativo para Andróid

Fonte: <https://apkpure.com/x%C3%B4-aedes/br>

Outra referência sobre ferramentas computacionais de mapeamento coletivo, para combater a proliferação do mosquito da dengue, é o aplicativo “SEM DENGUE”, que funciona como uma rede social, e foi disponibilizado para a secretaria municipal de saúde da cidade de São Paulo. Seu objetivo é potencializar o combate ao vírus da dengue, zika vírus e Chikungunya, utilizando dados gerados pela própria população. Também será disponibilizado para mais vinte e nove (29) cidades do Brasil, como por exemplo: Niterói (RJ), Pelotas (RS) e Teresina (PI), como pode ser observado na figura 7.

Figura 7: Aplicativo Sem Dengue.

Fonte: <https://www.colab.re/>

Esses são alguns exemplos de ferramentas computacionais que estão sendo utilizados no combate contra o mosquito *Aedes aegypti*.

O grupo do projeto busca de forma prática, contribuir para o bem estar da comunidade garcense, propondo a criação de mais uma ferramenta de apoio no combate a infestação de mosquitos, pois a cidade não conta com esse tipo de ferramenta computacional que será de grande ajuda no controle da doença.

2.4. Metodologia

Foi utilizado como objeto de estudo para esse projeto, a cidade de Garça com 55 mil habitantes e, porque no início esse projeto integrador VIII, ao município passava por uma epidemia de dengue, inclusive com vários óbitos por dengue hemorrágica.

Foi elaborado o wireframe onde é feito um esboço do protótipo e as passagens de uma tela para outra, a fase de imersão onde se busca entender o problema e a classificar as informações para saber o que o aplicativo iria ter como recursos e a quantidade de telas, bem como a passagem de uma tela para outra.

Usou-se a abordagem design thinking para identificar o problema, pois, é uma nova forma de abordagem do pensamento criativo centrada no ser humano. Ela usa a empatia para entender o problema e se colocar no lugar do outro; depois de analisado o problema é idealizado a solução; e depois é feito a prototipação do produto ou do recurso que será utilizado na solução, é testado para ser entregue ao usuário final.

É a metodologia que se apoia em algumas fases do desenvolvimento, além de ouvir, criar e implementar.

É uma abordagem que parte de um problema na busca de soluções, que integra a colaboração multidisciplinar e interativa, num processo não linear para a criação de soluções em formato de produtos, sistemas ou serviços inovadores, sempre com foco no usuário final (PINHEIRO, 2017).

Foram utilizados nessa modelagem, a plataforma Kodular e dentro dela feito o *upload* do *Firebase*, uma outra plataforma digital do Google que é utilizada para facilitar o desenvolvimento de aplicativos web, o *SenGrid* para modelar o banco de dados, e a linguagem *Java* na programação do software.

3 APLICATIVO PARA CONTROLE DO AEDES AEGYPTI

O grupo se baseou em outras cidades brasileiras que possuem aplicativos para combater a dengue para criar essa ferramenta computacional em formato de protótipo, para denunciar, indicar locais com focos da dengue, mapear os focos do mosquito usando o próprio *GPS* do *smartphone* e também, o *Google Maps*, além de fotografar e enviar ao setor de vigilância sanitária que é o departamento responsável por combater e controlar os focos do mosquito na cidade (MAIA, 2022).

A primeira tela que o usuário tem contato é a tela de login na figura 08.

Figura 8: Tela de login

Fonte: autor do projeto

A segunda tela do aplicativo criado pelo grupo do projeto, é a tela de cadastro de novos usuários e tem o objetivo de facilitar a inserção dos dados através de uma tela que oferece maior agilidade com uma interface prática e intuitiva. Lembrando que para o cadastro completo devem ser inseridos todos os dados onde aparece o sinal de um asterisco indicando que aquela

informação tem sua importância e não deve ser deixada sem preenchimento, conforme é apresentado na figura 9 de cadastro de usuário.

Figura 9: Cadastro de usuário

A imagem mostra a tela de cadastro de um usuário em um aplicativo móvel. No topo, há uma barra de status com o tempo 22:16, ícones de notificação, Wi-Fi, sinal de rede e bateria em 77%. O fundo da tela é azul claro com um padrão de quadrados e um skyline de cidade na base. O formulário centralizado tem o título 'CADASTRAR' em letras maiúsculas. Abaixo dele, há quatro campos de entrada de texto rotulados 'Nome', 'E-mail', 'Senha' e 'Confirmar senha'. Um botão azul com o texto 'Cadastrar' está posicionado abaixo dos campos. Na base do formulário, há um link 'Esqueci minha senha | Cadastrar'. Na parte inferior da tela, há uma barra de navegação com ícones de menu, home e voltar.

Fonte: autor do projeto

Nessa tela o usuário depois de baixar o aplicativo no play store, ele irá inserir os seus dados, como nome completo, email, irá criar uma senha e confirmar essa senha. Se a pessoa já for cadastrada, ela pode fazer uma busca por seus dados já cadastrados e clicar em esqueci minha senha para fazer a recuperação de uma senha já cadastrada.

Os desenvolvedores desse aplicativo tiveram que observar o tamanho do programa para não consumir energia em excesso, porque seria usado aparelhos a baterias e sem fio, e, portanto, a aplicação deveria dar durabilidade e capacidade de processamento ao aparelho. Também com relação a manutenção, foi pensado para ser simples e sem a necessidade do usuário ter que executar novamente o programa e sem precisar de assistência técnica, pois como está armazenado em nuvem ele pode receber atualizações enviadas pelo servidor da nuvem.

Após ter feito o login no aplicativo, ele é apresentado a uma nova tela com menu, onde pode acessar as funções do aplicativo, como indicado pela figura 10.

Figura 10: Tela de menu

Fonte: autor do projeto

Nessa tela de menu, o usuário tem a possibilidade de registrar o local da infestação, podendo fazer uso do próprio *GPS do smartphone*, pode cadastrar digitando o local e inserindo os dados onde consta o foco do criadouro do mosquito, como também, fazer denuncia de terrenos com acúmulo de lixo e recipientes possam virar criadouros do mosquito, ou então, pedir orientações ao setor responsável pela vigilância sanitária.

Para cada ícone que o usuário clicar sobre ele será conduzido a uma nova página.

Caso o usuário queira registrar o local, será aberto essa próxima tela que poderá fazer o cadastro, assim como, ele pode abrir o mapa do *smartphone* e ativar sua localização no mapa, ou se preferir, pode inserir seu próprio endereço usando o teclado do celular.

Nessa tela o usuário tem a opção de colocar seu nome, endereço, município, Estado, e-mail para contato, além de descrever o local da denúncia e clicar em cadastrar coleta para completar a informação prestada.

É possível visualizar com detalhe as opções dessa tela do cadastro de localização, como mostrado na figura de número 11.

Figura 11: Cadastro com localização

Fonte: autor do projeto

Por fim, após o login ou novo cadastro de usuário, ele pode fazer a denúncia do local com o foco de mosquitos ou criadouros, terrenos com acúmulo de lixo, responder uma pesquisa de satisfação pelo uso da ferramenta computacional, podendo dar sugestões ou pedir orientações. Algumas dessas informações servem de *feedback* aos programadores.

Uma das vantagens de questionários de satisfação aplicados pelo *App*, é o preenchimento total da pesquisa, diferentemente de outras modalidades, quando apresentadas de outra forma, alguns usuários simplesmente as ignoram, prejudicando assim a devolutiva dessas informações para os desenvolvedores.

É o tipo de pesquisa que possui muita praticidade por ser feita no aparelho do usuário, sem o uso de papéis que devem ser preenchidos e depois armazenados em locais destinados a coleta posterior.

Na próxima imagem de número 12 o usuário irá visualizar a tela de pesquisa de satisfação:

Figura 12: Tela de pesquisa de satisfação

Fonte: autor do projeto

Depois de responder e enviar a pesquisa de satisfação, é aberta outra tela para o usuário. Aqui nesse momento aparece a frase: “Mosquito não!”.

Ela possui três ícones de três botões, voltar; abrir e imprimir como mostrado na próxima figura de número 13.

Figura 13:Tela de informação

Fonte: autor do projeto

Se optar por abrir, o documento será mostrado uma outra tela com uma cartilha em formato pdf que o usuário tem a opção de baixar para o smartphone ou imprimir em alguma impressora nos vários formatos, inclusive em pdf.

A cartilha informa para não acumular materiais descartáveis desnecessários no quintal, tratar com cloro as piscinas e reservatórios, entregar pneus e velhos para reciclagem ao serviço de limpeza urbano, verificar se todos os ralos da casa estão tampados e sem entupimentos, guardar garrafas e baldes virados para baixo para não acumular água, lavar as vasilhas com escova e sabão, pelo menos uma vez por semana para não deixar os ovos depositados na superfície das vasilhas, retirar a água da bandeja de resíduos atrás da geladeira pelo menos uma vez por semana e não deixar acumular água debaixo de filtros, torneiras, bebedouros ou filtros de barro.

E por fim é mostrado na figura 14 a cartilha no formato pdf que pode ser lida diretamente no aplicativo, ou também, ser impressa pelo usuário.

Figura 14: Cartilha pdf

Fonte: autor do projeto

4 RESULTADOS

A criação do aplicativo exigiu conhecimento de desenvolvimento da interface e do desenvolvimento de software. Foram utilizados para a modelagem do protótipo, a linguagem Java, a plataforma Kodular porque trabalha com o Java, e o gerenciador de e-mail e banco de dados Sengrid, pois, cada sistema operacional possui suas particularidades. Diante disso, foram ouvidos os membros do grupo, foram questionadas pessoas do setor sanitário que fazem as vistorias nos quintais, inclusive, a coleta de informações aconteceu em uma dessas vistorias nas residências do bairro José Ribeiro, onde foi perguntado quais ferramentas fariam a diferença no trabalho deles; e para alguns moradores, se usariam o aplicativo para ajudar no controle do mosquito da dengue.

4.1 Solução Inicial

Teve a origem com o desenho do wireframe, que nada mais é que o esqueleto que ilustra de maneira simplificada, como o aplicativo comportará de forma organizada seus ícones e páginas, com suas características de arquitetura e disposição das informações.

É um protótipo de baixo custo e fidelidade, pois, longe do ideal, é um esboço que pode ser modificado a qualquer tempo, conforme as orientações de quem está programando, tornando-o com uma maior usabilidade e facilidade ao usuário.

Possui o benefício do entendimento ao que será realmente feito; alinhando com a vontade do usuário; mostrando como as telas serão desenhadas; facilitando o desenvolvimento do design, possibilitando mudança no layout e a inserção de mais telas no protótipo, mesmo antes do início da programação (GUEDES, 2022).

4.2 Solução Final

Terminado a modelagem do protótipo, foi apresentado o aplicativo criado para servir como ferramenta de controle e mapeamento da infestação do mosquito *Aedes aegypti* para ser utilizado na cidade de Garça-SP.

Após a montagem do formato ideal e programação do aplicativo, antes de ser colocado em funcionamento, foi testado seu banco de dados e o comportamento da coleta de informações, como se o usuário estivesse fazendo uso da ferramenta. Foi constatado seu funcionamento e utilidade para o município (PORTAL UNIT, 2022).

É uma versão Beta para testes, pois, algumas funcionalidades só podem ser analisadas quando testadas intensamente com o objetivo de realização e ajustes para ser disponibilizado ao usuário final.

Vale ressaltar que, o aplicativo estando em uso, existe a necessidade de suporte pela equipe que o desenvolveu para sanar alguns problemas que possa vir acontecer (PORTAL UNIT, 2022).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de grande importância aos alunos do curso de engenharia de computação da Universidade Virtual do estado de São paulo (UNIVESP), essa disciplina de projeto integrador, pois, no desenvolvimento das soluções propostas os conhecimentos adquiridos ao longo do curso podem ser oportunamente aplicados.

A identificação de problemas que acontecem no local que os alunos vivem, faz com que possa haver uma interação entre a universidade e a população, bem como cria um comportamento altruísta nos graduandos que ao realizarem projetos que beneficiam as pessoas, sem se importar se serão recompensados pela ação.

Os objetivos, geral e específicos foram alcançados com a conclusão do protótipo de aplicativo, destinado ao combate e mapeamento de locais onde existe maior infestação do transmissor do vírus da dengue.

A metodologia com o conceito de *design thinking*, proporcionou encontrar soluções para problemas identificados na cidade de Garça-SP, a saber, a infestação de mosquitos *Aedes aegypti* causador da dengue, que havia se tornado uma epidemia na cidade; e por isso, houve a proposta de desenvolver uma ferramenta computacional que pudesse de maneira intencional, impactar positivamente a vida das pessoas e fazer com que, de maneira colaborativa todos fossem envolvidos no combate à doença.

Consideramos que, com a finalização do aplicativo e disponibilização para *download* e com o funcionamento nos celulares com o sistema *Andróid*, podem ser avaliados pelos usuários que através do questionário de satisfação, podem identificar pequenas falhas e dar o *feedback* aos desenvolvedores que poderão corrigi-los e entregar um software com características funcionais de boa usabilidade e com fácil manuseio.

Algumas matérias foram essenciais para o desenvolvimento dessa aplicação, são elas:

- Produção de textos ajudou a colocar as ideias e a estruturação do trabalho em um formato técnico;
- A metodologia científica auxiliou no processo de organização do trabalho acadêmico;
- A programação de computadores serviu para o grupo escolher o tipo de linguagem que seria destinada ao projeto integrador VIII e na modelagem do aplicativo;

- A disciplina de banco de dados favoreceu o grupo na modelagem de um banco de dados com fácil acesso dos desenvolvedores, e com uma modelagem relacional;
- E a disciplina de projeto integrador que através de seus métodos de identificação de problemas e propostas de soluções, auxiliou para que esse projeto fosse concluído;

Este projeto trouxe contribuições ao grupo como forma de busca do conhecimento além de desenvolver outras habilidades e moldando valores e a personalidade de cada integrante do grupo.

As limitações desse trabalho estão no prazo para conclusão do aplicativo e na falta de tempo para colocá-lo em teste, pois, este poderia disponibilizado aos usuários para que pudessem testá-lo e fornecer *feedback* sobre possíveis falhas que em tempo hábil, seriam sanadas. Mas foi testado pelos integrantes do projeto integrador, se mostrando em perfeitas condições de uso, tanto que, foi elaborado um vídeo mostrando como funciona e postado no Youtube, na apresentação desse trabalho.

Essa ferramenta foi desenvolvida para ser usado na maioria dos smartphones que possuem o sistema *Andróid* e *IOS*, levando em consideração as ferramentas e a linguagem de programação de cada sistema.

É de conhecimento de toda a sociedade que as tecnologias portáteis de conceito web, chegou para ficar, trazendo inúmeros benefícios na vida das pessoas. O maior impacto dessas tecnologias é o efeito que causa na forma como trabalhamos, como nos divertimos, como pedimos comida em restaurantes e pizzarias e como nos relacionamos. Todos os benefícios dessas ferramentas computacionais foram inseridos na vida das pessoas.

Essas ferramentas são lançadas e disponibilizadas de acordo com problemas identificados no dia-a-dia da população, atendendo sus necessidades.

O impacto que essa ferramenta proposta pelo grupo, desenvolvida para combater e mapear a infestação do mosquito da dengue na cidade de Garça-SP, tem a particularidade de envolver toda a população no combate à doença, porque cada cidadão que tiver o aplicativo instalado no celular, se torna um colaborador disposto a combater os focos de transmissores da dengue. Outro problema que pode ser resolvido se houver mudança de comportamento na população, está relacionado com o descarte do lixo doméstico no município.

Esse lixo quando jogado em locais impróprios, tem relação direta com a proliferação do mosquito, pois, cada recipiente que acumule água, torna-se um possível criadouro do mosquito,

fazendo com que o ciclo de vida do mosquito não seja interrompido e continue a transmissão da doença no espaço que as pessoas vivem.

Promover políticas de educação com crianças e adultos, com propostas de mudanças de atitude e comportamento da população e dar destino correto ao lixo descartado nas cidades, combinado com ferramentas tecnológicas disponíveis a população, pode trazer benefícios a toda sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 14724: Informação e documentação. Trabalhos Acadêmicos - Apresentação.** Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

Disponível em: <<http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/459>>. Acesso em: 20 abr. 2022.

BRAZIL, Luciana. Secretaria de Estado de Saúde Mato Grosso do Sul. **Apesar de viver.....**

Disponível em: <<https://www.saude.ms.gov.br/apesar-de-viver-apenas-45-dias-mosquito-aedes-aegypti-pode-colocar-450-ovos/#:~:text=Em%20temperaturas%20iguais%20ou%20menores,mais%20de%2040%C2%B0%20graus%E2%80%9D.&text=J%C3%A1%20os%20ovos%20do%20mosquito,entre%20300%20e%20400%20dias.>>. Acesso em 29 mar. 2022.

BRUNA, Maria Helena Varella. **Dengue.** Disponível em: <<http://drauziovarella.com.br/letras/d/dengue/>>. Acesso em: 31 mar. 2022.

CONASS. (Conselho Nacional de Secretarias de Saúde). **Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue.** Disponível em <<https://www.mppi.mp.br/internet/wp-content/uploads/2010/09/diretrizes%20nacionais%20para%20a%20prevencao%20e%20controle%20de%20epidemias%20de%20dengue.pdf>>. Acesso em: 31 mar. 2022.

FIGUEIREDO, Rafael; PAIVA, Cristóvão; MORATO, Marcela. **Arboviroses. Repositório Institucional da FIOCRUZ.** Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/24607>>. Acesso em: 29 mar. 2022.

FURTADO, Amanda Naiala Ribeiro. **Dengue e seus avanços.** Artigo aprovado em 2019. Disponível em: <<http://www.rbac.org.br/artigos/dengue-e-seus-avancos/>>. Acesso em: 20 abr. 2022.

GOIS, Fernando Rodrigues. **Investigação de arbovírus (gênero Flavivírus) de interesse a saúde pública em mosquitos...** Dissertação apresentado ao programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, na Universidade Federal do Paraná, Curitiba em 2017, 82 p. Disponível em: <<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/47395/R%20-%20D%20-%20FERNANDO%20RODRIGUES%20GOIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 24 mai. 2022.

GUEDES, Marylene. **Wireframe: o que é e porque utilizar?** Treinaweb tecnologia LTDA. Disponível em: <<https://www.treinaweb.com.br/blog/wireframe-o-que-e-e-por-que-utilizar>>. Acesso em: 14 jun. 2022.

HINRICHSEN, Sylvia. **Principais sintomas da dengue** (clássica e hemorrágica). Disponível em: <<https://www.tuasaude.com/sintomas-da-dengue/>>. Acesso em: 01 abr. 2022.

HINRICHSEN, Sylvia. **Ciclo de vida do mosquito *Aedes aegypti*.** Disponível em: <<https://www.tuasaude.com/ciclo-de-vida-do-aedes-aegypti/#:~:text=O%20ciclo%20come%C3%A7a%20quando%20uma,formado%20e%20pronto%20para%20picar.>>. Acesso em: 24 mai. 2022.

IOC. **Dengue: vírus e vetor.** Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Disponível em <<https://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/longatraje.html>>. Acesso em: 31 mar. 2022.

LACERDA, Lara. **Em quatro meses de 2022 casos de dengue já superaram o total do ano passado.** Brasil de fato. São Paulo, maio de 2022. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/em-quatro-meses-de-2022-casos-de-dengue-ja-superaram-o-total-do-ano-passado>>. Acesso em: 16 jun. 2022.

MAIA, Gustavo. **Colab cria aplicativo para ajudar na vigilância do mosquito da Dengue.** Portal UOL, Fundação padre Anchieta. Disponível em: <https://cultura.uol.com.br/noticias/48759_colab-cria-aplicativo-para-ajudar-na-vigilancia-do-mosquito-da-dengue.html>. Acesso em: 13 mai. 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Alerta na importância do combate ao Aedes aegypti.** Boletim epidemiológico 09 publicado no site: gov.br. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/ministerio-da-saude-alerta-para-a-importancia-do-combate-ao-aedes-aegypti>>. Acesso em: 31 mar. 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Dengue: aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento.** Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_aspecto_epidemiologicos_diagnostico_tratamento.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2022.

MOURA, Alexandre Sampaio; ROCHA, Regina Lunardi. **Endemias e epidemias: dengue, leishmaniose, febre amarela, influenza, febre maculoso e leptospirose.** Belo Horizonte: Nescon /UFMG, 2012. Disponível em: <<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3285.pdf>>. Acesso em: 24 mai. 2022.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. In: PRESSMAN, R. S. **Uma Abordagem Profissional.** Tradução de Mario Moro Fecchio Ariovaldo Griesi. 7. Ed., Nova York, EUA: Mc Graw Hill – AMGH Editora Ltda., 2011. Cap. 31.3.3, p. 707.

PINHEIRO, Tennyson. **Design Thinking Brasil: empatia, colaboração e experimentação para pessoas, negócios e sociedade.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. Recurso eletrônico. Disponível em: <https://www.google.com.br/books/edition/Design_Thinking_Brasil/1LZwDwAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq=design+thinking+brasil&printsec=frontcover>. Acesso em: 23 abr. 2022.

PORTAL UNIT. Universidade Tiradentes. **Conheça as etapas básicas para a elaboração de aplicativos.** Disponível em: <<https://portal.unit.br/blog/noticias/conheca-as-etapas-basicas-para-a-elaboracao-dos-aplicativos/>>.

REVISTA FACIMA DIGITAL GESTÃO. Ano1 2016. **O uso de aplicativos para tornar mais ágil e eficiente o processo de detecção e controle de endemias.** Faculdade da cidade de Maceió. (FACIMA). Revista acadêmica Facima, 2016. Disponível em: <https://www.facima.edu.br/instituto/revista/arquivos/revista_facima_digital_anoI.pdf>. Acesso em: 20 de mai. 2022.

SILVA, Wanderson Batista da. **Diversidade do Mosquito Aedes...** Universidade de Cuiabá-MT. Programa de Pós graduação Stricto Sensu Mestrado em ciências Ambientais, 49 p., 2019. Cuiabá-MT. Disponível em: <<https://repositorio.pgskroton.com/bitstream/123456789/23167/1/Wanderson%20Batista%20da%20Silva.pdf>>. Acesso em: 01 abr. 2022.